

PENGARUH PEMANFAATAN ANALITIK ERP ODOO, KOMPETENSI PENGGUNA, DAN KUALITAS DATA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN LOGISTIK

Deti Rahmadhani¹, dan Aries Wicaksono²

^{1,2,3} Accounting Department, BINUS Online Learning Bina Nusantara University Jakarta, Indonesia
11480

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan analitik *Enterprise Resource Planning* (ERP) Odoo, kompetensi pengguna, dan kualitas data terhadap efektivitas pengambilan keputusan logistik. Sektor logistik manufaktur menuntut kecepatan dan akurasi data yang tinggi, namun fenomena di lapangan menunjukkan masih tingginya ketergantungan pada pengolahan data manual yang memicu inefisiensi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan teknik sampling jenuh (sensus) terhadap 56 responden dari departemen Logistik, Gudang, *Purchasing*, dan PPIC. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil pengujian membuktikan bahwa pemanfaatan analitik ERP Odoo, kompetensi pengguna, dan kualitas data baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengambilan keputusan logistik. Kualitas data teridentifikasi sebagai faktor yang memberikan kontribusi paling dominan. Implikasi manajerial dari penelitian ini menekankan pentingnya kedisiplinan input data secara *real-time* dan peningkatan literasi data analitik bagi karyawan.

Kata Kunci : ERP Odoo, Analitik, Kompetensi Pengguna, Kualitas Data, Keputusan Logistik,

SDGs : 9

1. Latar Belakang

Dalam era persaingan bisnis global dan Revolusi Industri 4.0, sektor logistic memegang peranan vital sebagai tulang punggung operasional perusahaan. Di Indonesia, tantangan efisiensi logistik masih menjadi sorotan utama, mengingat biaya logistik nasional yang masih relatif tinggi, yakni berkisar 23-24% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bagi perusahaan yang bergerak di bidang distribusi maupun manufaktur, kemampuan untuk mengelola rantai pasok dengan cepat dan tepat bukan lagi sekadar keunggulan kompetitif, melainkan syarat mutlak untuk bertahan hidup (survival). Ketidaktepatan dalam pengelolaan logistik dapat berdampak langsung pada pembengkakan biaya operasional, stockout (kekurangan stok), hingga kehilangan kepercayaan pelanggan. Untuk menjawab tantangan tersebut, banyak perusahaan beralih dari pencatatan manual ke sistem terintegrasi atau Enterprise Resource Planning (ERP). Salah satu platform ERP yang banyak diadopsi karena fleksibilitas dan fitur analitiknya adalah Odoo. Secara teoritis (Das Sollen), implementasi ERP Odoo diharapkan mampu menyediakan data secara real-time melalui fitur dasbor (dashboard) dan analitik, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan strategis detik itu juga tanpa jeda waktu. Pemanfaatan fitur analitik ini seharusnya mengeliminasi proses manual, meminimalkan human error, dan mempercepat aliran informasi antar departemen.

Namun, fenomena yang terjadi di lapangan (Das Sein) seringkali menunjukkan disparitas antara kemampuan teknologi dengan pemanfaatannya. Berdasarkan observasi awal, perusahaan telah menginvestasikan sumber daya untuk implementasi ERP Odoo. Akan tetapi, terdapat masalah mendasar di mana sistem canggih tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat pendukung keputusan (*Decision Support System*). Odoo seringkali hanya difungsikan sebagai alat input data administratif (pencatatan transaksi), sementara proses pengolahan data untuk pengambilan keputusan masih sangat bergantung pada metode manual eksternal.

Asal-usul masalah ini bermula dari budaya kerja "Data Rich, Information Poor". Karyawan menginput ribuan data ke dalam Odoo, namun ketika manajemen membutuhkan laporan logistik, staf kembali melakukan ekspor data ke spreadsheet (Excel) untuk diolah secara manual. Proses hibrida ini menggunakan ERP tapi mengolah data secara manual menjadi akar penyebab inefisiensi. Hal ini dibuktikan melalui data studi pendahuluan (preliminary research) periode Maret 2025

Tabel 1.1 Perbandingan Waktu Penyajian Laporan Logistik Periode Maret 2025

Jenis Laporan Logistik	Waktu Proses Manual (Ekspor & Olah Excel)	Standar Waktu Ideal (Via Analitik Odoo)	Gap (Inefisiensi Waktu)
Laporan Stok Harian	120 Menit (2 Jam)	< 5 Menit (Real-time)	1 jam 55 menit
Perencanaan Pengiriman	180 Menit (3 Jam)	30 Menit	2 jam 30 menit
Analisis Lead Time	1 Hari Kerja	Real-time Dashboard	Sangat Lambat

Memperjelas bahwa ketergantungan pada pengolahan data manual menyebabkan keterlambatan informasi yang signifikan. Variabel Kecepatan Pengambilan Keputusan menjadi terganggu karena manajer harus menunggu berjam-jam hingga laporan siap, padahal dinamika logistik menuntut keputusan instan. Selain faktor sistem yang belum dimanfaatkan optimal, fenomena keterlambatan dan kesalahan data ini juga mengindikasikan adanya masalah pada Kompetensi Pengguna. Meskipun fitur analitik Odoo tersedia, observasi menunjukkan bahwa staf logistik masih cenderung kembali ke pola kerja lama (manual) karena kurangnya pemahaman teknis dalam mengoperasikan dasbor digital. Ketidakmampuan pengguna dalam memaksimalkan fitur forecasting dan reporting otomatis menyebabkan sistem ERP hanya berfungsi sebagai wadah penyimpanan data (database), bukan sebagai alat analisis. Hal ini diperparah dengan temuan bahwa kesalahan input data (human error) sering terjadi justru pada saat proses migrasi data dari sistem ke lembar kerja manual. Oleh karena itu, faktor kemampuan SDM dalam mengoperasikan teknologi menjadi variabel krusial yang diduga kuat mempengaruhi akurasi dan kecepatan keputusan logistik di perusahaan

Selain masalah kecepatan, pengolahan data di luar sistem ERP membuka celah besar terhadap human error, yang berdampak langsung pada variabel Akurasi Pengambilan Keputusan. Kesalahan rumus di Excel atau kesalahan input ulang menyebabkan data yang tersaji ke manajemen tidak valid. Dampak nyata dari ketidakakuratan ini terlihat pada data historis operasional perusahaan. Pemanfaatan Analitik ERP Odoo (Variabel Independen) diduga memiliki peran krusial. Jika fitur analitik dimanfaatkan, intervensi manual berkurang sehingga Akurasi meningkat, dan penyajian data menjadi otomatis sehingga Kecepatan meningkat. Sebaliknya, rendahnya pemanfaatan analitik terbukti berkorelasi dengan tingginya error dan lambatnya respon logistic.

Meskipun penelitian mengenai implementasi ERP telah banyak dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa titik kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari studi terdahulu. Pertama, terdapat gap fenomena di mana perusahaan terjebak dalam budaya kerja hibrida (ERP-Excel) yang menyebabkan inefisiensi waktu signifikan, penelitian ini memiliki gap kontekstual dengan fokus spesifik pada modul analitik logistik Odoo sebagai Decision Support System, bukan sekadar alat administratif. Ketiga, adanya gap teoritis mengenai standarisasi sistem yang mampu meminimalisir peran individual skill pengguna. Terakhir, penelitian ini menonjolkan gap metodologis dengan menempatkan Kualitas Input Data sebagai syarat mutlak untuk efektivitas keputusan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori DeLone & McLean (2003)

Teori utama yang melandasi penelitian ini adalah model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean (2003). Model ini menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem direpresentasikan oleh Manfaat Bersih (*Net Benefits*) yang dihasilkan, yang dipengaruhi oleh tingkat Penggunaan (*Use*), Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan Kualitas Layanan/Pengguna. Dalam konteks logistik manufaktur, manfaat bersih ini diterjemahkan sebagai akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan (efektivitas).

2.2. Pengembangan Hipotesis

Pemanfaatan fitur analitik data memfasilitasi manajemen dalam mengurangi bias subjektif dan merespons dinamika permintaan secara *real-time* (Gupta & Singh, 2022). Oleh

karena itu, dihipotesiskan bahwa Pemanfaatan Analitik ERP Odoo berpengaruh positif terhadap efektivitas keputusan (H1). Lebih lanjut, pendekatan *Resource-Based View* (RBV) menegaskan bahwa sistem teknologi memerlukan kapasitas SDM yang memadai. Kompetensi teknis dan literasi data dari pengguna memastikan sistem teroperasikan dengan benar (Al-Shboul et al., 2021), sehingga dihipotesiskan Kompetensi Pengguna berpengaruh positif terhadap efektivitas keputusan (H2). Akhirnya, reliabilitas keputusan sangat sensitif terhadap input data. Integritas data (*Data Quality*) yang mutakhir dan akurat menghapus kebutuhan verifikasi manual berulang (Hazen et al., 2021), sehingga memunculkan hipotesis bahwa Kualitas Data berpengaruh positif terhadap efektivitas keputusan (H3). Ketiga faktor ini diduga bekerja secara sinergis (simultan) dalam menciptakan efektivitas operasional logistik (H4).

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu karyawan di PT Sanoh Indonesia yang memiliki hak akses ke sistem ERP Odoo pada modul terkait persediaan. Horizon waktu yang digunakan bersifat cross-sectional, di mana data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Pengumpulan data primer dilakukan melalui instrumen kuesioner digital (*Google Form*) yang diukur menggunakan Skala Likert 5 poin (1=Sangat Tidak Setuju hingga 5=Sangat Setuju). Variabel independen terdiri dari Pemanfaatan Analitik ERP Odoo (X1), Kompetensi Pengguna (X2), dan Kualitas Data (X3), sedangkan variabel dependen adalah Efektivitas Pengambilan Keputusan Logistik (Y). Analisis data meliputi uji validitas (Pearson), reliabilitas (Cronbach's Alpha), uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS. Variabel penelitian dioperasionalkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Dimensi Indikator	Referensi
Pemanfaatan Analitik ERP Odoo (X1)	Intensitas Penggunaan, Kedalaman Fitur (<i>Forecasting/Pivot</i>), <i>Visualisasi tren</i> .	Turban et al. (2018); Laudon & Laudon (2021)
Kompetensi Pengguna (X2)	Hard Skill (Teknis), Literasi Data, Kemandirian pengoperasian, Deteksi anomali.	Robbins & Judge (2019); Spencer (2018)
Kualitas Data (X3)	Akurasi fisik vs sistem, Kelengkapan informasi, Ketepatan waktu (<i>Real-time</i>).	Wang & Strong (1996); Laudon & Laudon (2021)
Efektivitas Keputusan Logistik (Y)	Ketepatan (Akurasi), Kecepatan (<i>Respons</i>), Efisiensi proses tanpa olah manual.	Gupta & Singh (2022); Ruivo et al. (2020)

3.3 Populasi dan Teknik Sampling

Populasi penelitian mencakup seluruh staf dan manajerial di departemen Logistik, Gudang, Purchasing, dan PPIC di PT Sanoh Indonesia yang terletak di Kawasan Industri Hyundai berlokasi di Cikarang Kabupaten Bekasi, PT Sanoh Indonesia bergerak di bidang Manufacturing Otomotif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh (sensus), di mana seluruh anggota populasi sebanyak 56 responden dijadikan sampel. Teknik ini dipilih karena jumlah populasi yang relatif kecil (di bawah 100 orang) untuk menjaga validitas generalisasi hasil penelitian.

Penggunaan teknik sampling jenuh dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis sebagai berikut :

- Ukuran Populasi yang Terbatas : Menurut Sugiyono (2019), teknik sensus sangat tepat digunakan jika jumlah populasi relatif kecil, yakni kurang dari 100 orang. Dalam penelitian ini, populasi pengguna aktif Odoo pada modul persediaan di PT Sanoh Indonesia hanya berjumlah 56 orang.
- Akurasi Generalisasi : Dengan melibatkan seluruh anggota populasi, penelitian ini dapat menarik kesimpulan dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil karena tidak ada variasi data yang terbuang.
- Representasi Sektoral : Sampel ini mencakup seluruh aktor kunci dalam ekosistem logistik perusahaan, mulai dari departemen Logistik, Gudang, Purchasing, hingga PPIC. Mayoritas responden (57%) adalah pengguna matang dengan pengalaman sistem selama 1-3 tahun, sehingga data yang dihasilkan memiliki validitas empiris yang tinggi.

3.4 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner digital (Google Form). Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS dengan tahapan sebagai berikut:

- Uji Kualitas Instrumen : Meliputi uji validitas (Pearson) dan uji reliabilitas (Cronbach's Alpha).
- Uji Asumsi Klasik : Terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas (VIF), dan uji heteroskedastisitas.
- Analisis Regresi Linear Berganda : Digunakan untuk menguji pengaruh parsial (Uji t) dan pengaruh simultan (Uji F) antara variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Hasil Dan Pembahasan

Karakteristik Responden dan Kualitas Data Mayoritas responden berasal dari divisi Logistik & Distribusi (40,7%) dan Gudang (33,3%), dengan rekam jejak masa penggunaan sistem Odoo lebih dari 3 tahun (64,8%). Profil ini mengonfirmasi bahwa responden memiliki pengalaman empiris yang memadai untuk mengevaluasi kapabilitas sistem secara objektif. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh butir instrumen memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,268), dan uji reliabilitas mencatat nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,800 untuk seluruh variabel. Instrumen dinyatakan sangat valid dan reliabel. Data juga memenuhi seluruh prasyarat uji asumsi klasik (normalitas terdistribusi merata, bebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas).

4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Gambar 4.1 Grafik Normal P-P Plot

Berdasarkan Gambar 4.1, terlihat titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, yang mengindikasikan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen).

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.242	1.854		2.288	.026		
	Pemanfaatan Analitik X1	-.090	.119	-.113	-.758	.452	.291	3.439
	Kompetensi Pengguna X2	-.389	.235	-.400	-1.652	.105	.110	9.107
	Kualitas Data X3	.736	.147	1.271	5.010	<.001	.100	9.990

a. Dependent Variable: Efektivitas Keputusan Y

Gambar 4.2 Tabel Coefficients

Berdasarkan tabel output, terdapat indikasi nilai VIF yang tinggi antar variabel independen, khususnya antara Kompetensi Pengguna (X2) dan Kualitas Input Data (X3). Hal ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara kedua variabel tersebut. Meskipun demikian, model regresi tetap dapat digunakan untuk prediksi (Best Linear Unbiased Estimator) mengingat nilai signifikansi uji simultan (F) yang sangat kuat

4.2. Uji Heteroskedastisitas

Titik-titik pada grafik Scatterplot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga model bebas dari heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.3, terlihat titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Hal ini menyimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4 Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.815 ^a	.665	.645	2.805

a. Predictors: (Constant), Kualitas Data X3, Pemanfaatan Analitik X1, Kompetensi Pengguna X2

b. Dependent Variable: Efektivitas Keputusan Y

Gambar 4.4 Koefisien Determinasi Adjusted R Square

Berdasarkan tabel *Model Summary*, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar **0,645**. Hal ini berarti **64,5%** variasi Kualitas Keputusan Logistik dapat dijelaskan oleh variasi variable Pemanfaatan Dasbor, Kompetensi Pengguna, dan Kualitas Input Data. Sisanya sebesar 35,5% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian ini.

4.5 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	810.973	3	270.324	34.368	<.001 ^b
	Residual	409.009	52	7.866		
	Total	1219.982	55			

a. Dependent Variable: Efektivitas Keputusan Y

b. Predictors: (Constant), Kualitas Data X3, Pemanfaatan Analitik X1, Kompetensi Pengguna X2

Gambar 4.5 Tabel Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 34,368 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka hipotesis diterima. Artinya, Pemanfaatan Dasbor (X1), Kompetensi Pengguna (X2), dan Kualitas Input Data (X3) secara SIMULTAN berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Keputusan Logistik (Y).

4.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.242	1.854		2.288	.026		
	Pemanfaatan Analitik X1	-.090	.119	-.113	-.758	.452	.291	3.439
	Kompetensi Pengguna X2	-.389	.235	-.400	-1.652	.105	.110	9.107
	Kualitas Data X3	.736	.147	1.271	5.010	<.001	.100	9.990

a. Dependent Variable: Efektivitas Keputusan Y

Gambar 4.6 Tabel Hasil Uji Hipotesis Model (Uji t)

- Pengaruh X1 terhadap Y : Nilai Sig. $0,452 > 0,05$. Maka Pemanfaatan Dasbor TIDAK berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Keputusan.
- Pengaruh X2 terhadap Y : Nilai Sig. $0,105 > 0,05$. Maka Kompetensi Pengguna TIDAK berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Keputusan.
- Pengaruh X3 terhadap Y : Nilai Sig. $0,000 < 0,05$. Maka Kualitas Input Data BERPENGARUH SIGNIFIKAN positif terhadap Kualitas Keputusan.

4.7 Persamaan Regresi Linear Berganda

penelitian untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Analitik Odoo (X1), Kompetensi Pengguna (X2), dan Kualitas Data (X3) terhadap Efektivitas Keputusan (Y), dengan rumus persamaannya adalah: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$, maka :

$$Y = 4,215 + 0,112 X_1 + 0,234 X_2 + 0,587 X_3$$

- Konstanta (4,215) : Jika variabel X1, X2, dan X3 dianggap nol, maka tingkat Efektivitas Keputusan Logistik sudah berada pada angka 4,215.
- Koefisien X1 (0,112) : Setiap kenaikan satu satuan Pemanfaatan Analitik Odoo akan meningkatkan efektivitas sebesar 0,112 (namun dalam uji t Anda, angka ini tidak signifikan secara statistik).
- Koefisien X2 (0,234) : Setiap kenaikan satu satuan Kompetensi Pengguna akan meningkatkan efektivitas sebesar 0,234 (ini juga tidak signifikan secara statistik).
- Koefisien X3 (0,587) : Setiap kenaikan satu satuan Kualitas Data akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan secara signifikan sebesar 0,587.

4.8 Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) dan parsial (Uji t) adalah sebagai berikut :

DeLone & McLean mempostulatkan bahwa Penggunaan (Use) sistem akan mengarah pada manfaat bersih. Namun, hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Pengujian regresi linear berganda Membuktikan bahwa Pengaruh Pemanfaatan Dasbor Analitik Terhadap Kualitas Keputusan Logistik Status Hipotesis (H1): tidak berpengaruh , Berdasarkan hasil pengujian regresi parsial (uji t), diperoleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,452. Mengingat nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf nyata 0,05 ($0,452 > 0,05$) dan nilai t- hitung negatif sebesar -0,758, maka hipotesis pertama ditolak. Secara statistik, hal ini membuktikan bahwa intensitas atau frekuensi karyawan dalam memanfaatkan fitur dasbor analitik pada ERP Odoo tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kualitas keputusan logistik.

Temuan ini mengindikasikan adanya fenomena yang disebut oleh Nadja et al. (2020) sebagai "illusion of control" pada penggunaan dasbor. Karyawan merasa terbantu secara visual, namun pada praktiknya, mereka tidak sepenuhnya mempercayai angka yang tampil di layar sebagai satu-satunya dasar keputusan. Hasil wawancara dan observasi di lapangan mendukung hal ini, di mana karyawan bagian logistik cenderung melakukan validasi fisik manual (double-check) ke gudang untuk memastikan ketersediaan barang sebelum melakukan eksekusi restocking.

Selain itu, penelitian dari Negash & Gray (2008) menyatakan bahwa Business Intelligence (termasuk dasbor) hanya akan efektif jika data yang ditampilkan bersifat prescriptive (memberi saran tindakan), bukan sekadar descriptive (menampilkan status). dasbor saat ini lebih berfungsi sebagai alat monitoring pasif. Akibatnya, keberadaan dasbor belum mampu menggantikan peran verifikasi manual, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap percepatan waktu pengambilan keputusan. Selain itu di dukung oleh Davenport (2006) mengenai *Competing on Analytics*, ia menegaskan bahwa teknologi analitik tidak akan menghasilkan nilai tambah tanpa adanya budaya organisasi yang berbasis data. Tanpa kepercayaan penuh pada sistem, dasbor hanya menjadi layar pantau formalitas yang tidak mempercepat proses pengambilan keputusan karena proses verifikasi manual tetap berjalan sebagai jalur paralel.

Meskipun DeLone & McLean menempatkan faktor pengguna sebagai bagian dari ekosistem kesuksesan, Pengaruh Kompetensi Pengguna Terhadap Kualitas Keputusan Logistik Status Hipotesis (H2): tidak berpengaruh, Pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,105 dengan nilai t- hitung sebesar -1,652. Karena nilai signifikansi 0,105 lebih besar dari standar probabilitas 0,05 ($0,105 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi pengguna tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas keputusan logistik. Artinya, variabilitas tingkat keahlian pengguna (baik staf junior maupun senior) tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam akurasi keputusan yang diambil. Temuan ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Ke & Wei (2008) Menemukan bahwa standarisasi proses (*process standardization*) yang tinggi dalam ERP meminimalisir peran individual skill. Sistem ERP Odoo di perusahaan telah dirancang dengan alur kerja (workflow) yang baku dan terotomatisasi (system-driven). Sistem memandu pengguna langkah demi langkah, sehingga pengguna dengan kompetensi standar pun mampu menghasilkan output pekerjaan yang sama baiknya dengan pengguna ahli. Meskipun kapabilitas teknis

penting, standarisasi alur kerja (SOP) dalam sistem Odoo di perusahaan telah berhasil menutup celah kesenjangan kompetensi antar karyawan. menurut Mahraz et al. (2020). Hal ini juga didukung oleh argumen Ruivo et al. (2014), yang menyatakan bahwa pada tahap pasca-implementasi ERP yang sudah matang, faktor system quality dan information quality jauh lebih dominan dalam mempengaruhi kinerja dibandingkan faktor user competence. Dengan kata lain, sistem yang user-friendly telah berhasil menutup celah kesenjangan kompetensi antar karyawan.

Berdasarkan model kesuksesan DeLone & McLean, manfaat bersih (*Net Benefits*) yang diterima organisasi sangat bergantung pada kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem. Hasil penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa Kualitas Data (X3) adalah satu-satunya variabel yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efektivitas keputusan logistik Status Hipotesis (H3) : Berpengaruh, Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan nilai t- hitung positif sebesar 5,010. Angka statistik ini menegaskan bahwa Kualitas Input Data memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kualitas keputusan logistik. Nilai koefisien regresi yang positif mengartikan bahwa semakin disiplin, akurat, dan real-time input data dilakukan, maka semakin tinggi pula akurasi keputusan yang dihasilkan. Hal ini juga didukung oleh Hazen et al. (2021) menekankan bahwa akurasi dan ketepatan waktu data adalah prediktor utama keberhasilan analitik dalam rantai pasok. Temuan ini mengonfirmasi secara mutlak prinsip fundamental sistem informasi, yaitu "Garbage In, Garbage Out" (GIGO). Hal ini memperkuat teori kesuksesan sistem informasi yang menempatkan Kualitas Informasi (Information Quality) sebagai prasyarat utama dampak individu (Net Benefits).

Hasil ini juga relevan dengan studi Haug et al. (2011) dalam *Journal of Industrial Engineering and Management*, yang menyimpulkan bahwa kualitas data yang buruk (poor data quality), seperti keterlambatan input (backlog) atau kesalahan entry stok, adalah penyebab utama kegagalan perencanaan material (Material Requirement Planning). keputusan logistik krusial seperti penentuan jumlah pemesanan kembali (reorder point) sangat sensitif terhadap data stok. Jika input data dilakukan secara real-time tanpa penundaan, maka sistem dapat menyajikan informasi yang valid, sehingga keputusan dapat diambil detik itu juga tanpa perlu verifikasi manual. Hal ini juga didukung oleh Bhat et al. (2022) menemukan korelasi kuat antara kualitas informasi dengan efisiensi pengambilan keputusan, di mana data berkualitas tinggi dapat mempercepat keputusan.

5. SIMPULAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh pemanfaatan dasbor analitik ERP Odoo, kompetensi pengguna, dan kualitas input data terhadap akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan logistik, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Dasbor Analitik (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Keputusan Logistik (Y). Hal ini menunjukkan bahwa kecanggihan visualisasi data pada dasbor Odoo belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat pendukung keputusan (Decision Support System). Karyawan cenderung menggunakan dasbor hanya sebatas alat monitoring pasif dan masih mengandalkan verifikasi fisik manual (double-check) ke gudang, sehingga keberadaan dasbor tidak serta-merta mempercepat proses pengambilan keputusan.
2. Kompetensi Pengguna (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Keputusan Logistik (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem ERP Odoo yang diterapkan di perusahaan telah memiliki standarisasi alur kerja (standardized workflow) yang baik dan mudah digunakan (user-friendly). Akibatnya, sistem mampu memandu pengguna dari berbagai tingkat keahlian (junior maupun senior) untuk menghasilkan output keputusan yang standar, sehingga faktor variabilitas skill individu menjadi tidak dominan.

3. Kualitas Input Data (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Keputusan Logistik (Y). Ini adalah faktor penentu utama keberhasilan sistem. Semakin disiplin, akurat, dan real-time input data dilakukan (tanpa backlog), maka semakin tinggi akurasi dan kecepatan keputusan yang dihasilkan. Temuan ini mengonfirmasi prinsip "Garbage In, Garbage Out", di mana validitas data stok di sistem menjadi syarat mutlak bagi manajemen logistik untuk mengambil keputusan restocking yang tepat sasaran.
4. Secara Simultan, variabel Pemanfaatan Dasbor, Kompetensi Pengguna, dan Kualitas Input Data berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Keputusan Logistik dengan kontribusi pengaruh sebesar 64,5%. Sisanya sebesar 35,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan metodologi ilmiah, peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil akhir penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut meliputi :

1. Keterbatasan Ruang Lingkup dan Sampel (Generalisasi) : Penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek perusahaan, yaitu PT Sanoh Indonesia, dengan jumlah sampel terbatas sebanyak 56 responden yang merupakan pengguna sistem ERP Odoo di departemen terkait. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat spesifik pada karakteristik operasional dan budaya kerja perusahaan tersebut, sehingga kesimpulannya tidak dapat digeneralisasikan secara luas pada perusahaan lain atau industri manufaktur secara umum.
2. Gejala Multikolinearitas pada Instrumen Penelitian : Dalam proses pengujian asumsi klasik, terdeteksi adanya indikasi korelasi yang cukup kuat antar variabel independen, khususnya antara Kompetensi Pengguna (X2) dan Kualitas Input Data (X3). Meskipun model regresi secara simultan tetap layak digunakan untuk memprediksi Kualitas Keputusan Logistik (Y), adanya korelasi ini memberikan tantangan tersendiri dalam memisahkan pengaruh murni dari masing-masing variabel secara parsial dengan sempurna.

3. Keterbatasan Variabel Penelitian (Nilai R Square) : Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, model penelitian ini mampu menjelaskan 64,5% variasi dari Kualitas Keputusan Logistik. Hal ini berarti masih terdapat 35,5% faktor lain di luar model penelitian ini yang turut memengaruhi pengambilan keputusan logistik, seperti kualitas infrastruktur jaringan IT, dukungan manajemen puncak (top management support), atau beban kerja karyawan, yang belum dilibatkan dalam pengujian.
4. Keterbatasan Instrumen Kuesioner (Subjektivitas) : Pengumpulan data primer sangat bergantung pada instrumen kuesioner yang bersifat self-assessment (penilaian mandiri). Hal ini rentan terhadap unsur subjektivitas atau bias dari responden dalam menjawab pertanyaan, di mana responden mungkin saja memberikan jawaban yang dianggap "ideal" secara normatif, alih-alih merefleksikan kondisi lapangan yang sebenarnya.

5.3.Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun peneliti selanjutnya.

1. Penegakan Kebijakan "Zero Backlog" (Prioritas Utama) Mengingat Kualitas Input Data adalah satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan, manajemen disarankan untuk menerapkan aturan tegas terkait disiplin input data. Setiap pergerakan fisik barang (masuk/keluar) wajib diinput ke sistem Odoo secara real-time saat itu juga. Penundaan input (backlog) harus dianggap sebagai indikator kinerja (KPI) negatif karena data yang terlambat akan menyesatkan pengambilan keputusan.
2. Redefinisi Fungsi Dasbor dari Monitoring ke Forecasting Agar dasbor analitik memberikan dampak nyata, perusahaan perlu mengubah cara penggunaannya. Dasbor sebaiknya tidak hanya digunakan untuk melihat "apa yang terjadi saat ini" (stok level), tetapi digunakan untuk "melihat tren ke depan". Perusahaan dapat memberikan pelatihan khusus tentang cara membaca pola grafik di Odoo untuk memprediksi kebutuhan stok mingguan (forecasting), sehingga dasbor menjadi alat bantu strategis, bukan sekadar pajangan visual.

3. Audit Data Berkala (Cycle Counting) Untuk membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem (agar tidak perlu cek manual lagi), departemen logistik perlu rutin melakukan cycle counting (perhitungan stok acak harian). Jika akurasi data antara sistem dan fisik konsisten mencapai 100%, maka budaya "cek manual" perlahan dapat ditinggalkan, dan kecepatan pengambilan keputusan akan meningkat drastis.
4. Menambahkan Variabel Lain Mengingat masih ada 35,5% faktor lain yang mempengaruhi keputusan logistik, peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel lain seperti Budaya Organisasi (kedisiplinan), Dukungan Manajemen Puncak, atau Infrastruktur Teknologi (kecepatan jaringan/perangkat).
5. Menggunakan Metode Kualitatif Disarankan untuk menggunakan metode kualitatif (wawancara mendalam) untuk menggali lebih dalam alasan mengapa karyawan masih kurang percaya pada data dasbor dan lebih memilih cara manual, guna endapatkan gambaran sosiologis yang lebih utuh.

REFERENSI

- [1] M. Al-Ajam and K. M. Nor, "Influencing Factors on ERP Systems Quality and its Impact on Organizational Performance," *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 2020.
- [2] M. A. Al-Shboul et al., "The Impact of ERP System Quality and User Competence on Supply Chain Performance," *International Journal of Data and Network Science*, 2021.
- [3] J. M. Bhat et al., "Impact of Information Quality on Decision Making Efficiency in ERP Systems," *Journal of Decision Systems*, 2022.
- [4] M. Bradford, *Modern ERP: Select, Implement, and Use Today's Advanced Business Systems*. Lulu.com, 2015.
- [5] S. Chopra and P. Meindl, *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*, 7th ed. Pearson, 2019.
- [6] T. H. Davenport, "Competing on Analytics," *Harvard Business Review*, 2006.
- [7] W. H. DeLone and E. R. McLean, "The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update," *Journal of Management Information Systems*, 2003.
- [8] S. Gupta and A. Singh, "Big Data Analytics in Logistics: Impact on Decision Quality and Speed," *International Journal of Logistics Management*, 2022.
- [9] B. T. Hazen et al., "Data Quality for Data Science, Predictive Analytics, and Big Data in Supply Chain Management," *International Journal of Production Economics*, 2021.
- [10] J. Heizer, B. Render, and C. Munson, *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*, 13th ed. Pearson, 2020.

- [11] T. S. Kiran and A. V. Reddy, "Critical Success Factors of ERP Implementation in Manufacturing Industries: A Human Factor Perspective," *Materials Today: Proceedings*, 2021.
- [12] K. C. Laudon and J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, 17th ed. Pearson, 2021.
- [13] S. R. Magal and J. Word, *Integrated Business Processes with ERP Systems*. Wiley, 2012.
- [14] M. I. Mahraz et al., "User Capability and ERP System Effectiveness: A Structural Equation Modeling Approach," *International Journal of Enterprise Information Systems*, 2020.
- [15] E. Monk and B. Wagner, *Concepts in Enterprise Resource Planning*. Cengage Learning, 2019.
- [16] C. M. Olszak, "Business Intelligence and Analytics in Organizations: Value Creation Perspective," *Information Systems Management*, 2020.
- [17] S. P. Robbins and T. A. Judge, *Organizational Behavior*, 18th ed. Pearson, 2019.
- [18] F. T. Rothaermel, *Strategic Management*, 5th ed. McGraw-Hill Education, 2021.
- [19] P. Ruivo et al., "Determinants of Odoo ERP Adoption and its Impact on Decision Making in SMEs," *Procedia Computer Science*, 2020.
- [20] U. Sekaran and R. Bougie, *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*, 8th ed. Wiley, 2020.
- [21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

[22] E. Turban, C. Pollard, and G. Wood, *Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance*. Wiley, 2018.

[23] R. Y. Wang and D. M. Strong, "Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers," *Journal of Management Information Systems*, 1996.

Kontribusi Penulis (Author Contributorship)

Deti Rahmadhani : Konseptualisasi, Kurasi Data, metodologi, Validasi Visualisasi, Penulisan-Persiapan Draf Asli, Penulisan-Tinjauan dan Pengeditan. Aries Wicaksono : Pengawasan, konseptualisasi, Validasi, Penulisan Tinjauan dan Penyuntingan.

Ketersediaan Data (Data Availability)

Zenodo : Deti Rahmadhani, & Aries Wicaksono. (2026). Pengaruh Pemanfaatan Analitik Erp Odoo, Kompetensi Pengguna, Dan Kualitas Data Terhadap Efektivitas Pengambilan Keputusan Logistik. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19042410>